

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

O'zbekistonda Respublikasida oilaga qaratilgan e'tibor

Nozima Murotova Habibillaevna

Kalit sozlar: Inson, oila, tarbiya, or-nomusi, an'ana, mehnat, ma'naviy-axloqiy, fundamental, qadriyat, nikoh.

Annotatssiya

O'zbekistonda oilani rivojlantirishga global darajada Birlashgan Millatlar Tashkilotining Barqaror taraqqiyot maqsadlari doirasida, shuningdek, 2017 — 2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi doirasida qaraladi. Biz ushbu maqolamizda Ozbekistonda xozrgi kunda oila mustaqilligiga qanchalik e'tabor qaratilayotgani haqida suxbatlashamiz.

Key words: Man, family, education, honor, tradition, work, spiritual and moral, fundamental, value, marriage.

Annotations

The development of the family in Uzbekistan is considered at the global level within the framework of the Sustainable Development Goals of the United Nations, as well as within the framework of the Action Strategy for the five priority directions of the development of the Republic of Uzbekistan in 2017-2021. In this article, we will talk about how much attention is paid to family independence in Uzbekistan today.

Inson oilada tug'iladi, oilada kamolga etadi. Hammamizni oila tarbiya qiladi. U qadriyatlar beshigidir. Biz qanday oiladan bo'lishimizdan qat'iy nazar, unga

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

sadoqatli bo'lib qolishimiz zarur. Ayniqsa uning or-nomusi uchun kurashmog'imiz, sha'niga dog' tushurmay yashamog'imiz muhim. Oilamiz sha'niga dog' tushiradigan ishlarni qilmaslik vijdonimiz oldidagi burchimizdir. YUrtimizda millionlab oilalar va hammasining o'ziga hos hususiyatlari, oilaviy an'analari bor. Milliy qadriyatlarimizga ko'ra oilada tartib –intizom, mehnat va orom, o'zaro hurmat va odob-axloq bo'lishi oila boshlig'ining zimmasida bo'ladi. Bugun dunyoda O'zbekistonning oilaga bo'lgan e'tibori, g'amho'rliqi o'ziga hosligi bilan ajralib turadi. 2017 yilning 12 noyabr kuni Rossiyaning Sochi shahrida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SHavkat Mirziyoev Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi Davlat rahbarlari kengashi majlisida so'zlagan nutqida - Oila instituti va an'anaviy oilaviy qadriyatlarni qo'llab-quvvatlash to'g'risidagi bayonotini qayd etib, bugungi globallashuv sharoitida har qanday davlat va jamiyatning asosini tashkil etadigan asl va fundamental qadriyatlarni unutmasligimiz lozimligini ta'kidladilar. O'sib kelaётgan avlod aynan oilada ma'naviy-axloqiy tarbiya oladi, mas'uliyatli bo'lishni va loqayd bo'lmaslikni o'rganadi. O'zbekistonda kelgusi yilda — Oilani mustahkamlash va o'sib kelayotgan yosh avlodni tarbiyalashda o'zini o'zi boshqarish organlarining roli mavzusida xalqaro anjuman o'tkazishni taklif etamiz, – degan taklifni bildirganliklari ham bejiz emas. Mamlakatimiz oilaparvar mamlakatdir. Xatto oilaning mavqeini saqlash bosh Qomusimizda ham o'z aksini topgan. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining o'n to'rtinchi bobi “Oila” deb nomlanishining o'ziyoq yurtimizda ushbu masalaning davlat siyosati darajasida ekanligini bildiradi.

Jamiyatdagi har qanday qusur va kamchiliklarning ildizini aksar hollarda oilalardagi ijtimoiy-ma'naviy muhitdan izlash nechog'li o'zini oqlagani kabi

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

kuchli, barqaror hamda farovon davlat tizimi negizini ham, avvalo, mustahkam oilalar tashkil etishini bugun tobora chuqur anglab yetmoqdamiz. Shu ma'noda, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev milliy va ma'naviy qadriyatlarimizdan kelib chiqqan holda oila institutini rivojlantirish, bu sohada yillar davomida e'tibordan chetda qolib kelgan bo'shliq hamda muammolar yechimi yuzasidan tegishli davlat organlari va jamoat tashkilotlari oldiga dolzarb vazifalarni qo'yayotgani bejiz emas.

Ko'plab ijtimoiy og'riqlarga sabab bo'luvchi erta nikohlarning jamiyatimizda kuzatilayotgani, har yili ajralishlar soni 10-11 foiz oshib borayotgani, ayollar jinoyatchiligi, voyaga yetmaganlar nazoratsizligi hamda huquqbuzarligi ko'p uchrayotgani, afsuski, ayni haqiqatdir.

Bunday noxush manzaralarga uzil-kesil chek qo'yish va ularning oldini olish uchun, albatta, oilalar bilan ishlash tizimiga hayotiy, samarador mexanizmlarni joriy qilish zamon talabiga aylandi. Binobarin, davlatimiz rahbarining 2018 yil 2 fevraldagi "Xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash va oila institutini mustahkamlash sohasidagi faoliyatni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni zamirida ham, asosan, ana shu maqsadlar o'z ifodasini topgan.

Mazkur Farmon bilan "Oila" ilmiy-amaliy tadqiqot markazining yagona tizim sifatida Vazirlar Mahkamasining huzurida tashkil etilgani bugungi shiddatkor globallashtirish jarayonida axborotlashgan oila jamiyatining asosiy bo'g'ini sifatida muhofaza qilish hamda mustahkamlashga muhtoj ekani va har qanday davlatning istiqboli oila mustahkamligi bilan chambarchas bog'liqligini yaqqol tasdiqlab turibdi.

Ta'kidlash joiz, ayni vaqtga qadar oilalarni alohida ijtimoiy institut sifatida

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

monitoring qiluvchi hamda bu boradagi yagona siyosatni amalga oshiruvchi davlat organi mavjud emas edi. Oilalar bilan ishlagan tashkilotlar tarqoq ravishda faoliyat yuritardi. Masalan, mahalla instituti faqatgina mahalla kesimida, xotin-qizlar qo‘mitasi ayollar masalasida, sog‘liqni saqlash tizimi ona va bola salomatligi yo‘nalishida hamda shu kabi boshqa qator tashkilotlar ham o‘z ob‘ekti tizimida davlatimizning oila siyosatida ishtirok etib kelardi xolos.

Mutlaqo yangidan shakllantirilgan Markazning asosiy vazifasi esa davlat hamda jamoat tashkilotlari, parlament, siyosiy partiyalar, ommaviy axborot vositalari va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlarini O‘zbekiston oilalarini mustahkamlash yagona g‘oyasi atrofida birlashtirish, bu borada samarali davlat siyosatini yuritish, mamlakatda faqat sog‘lom oila sog‘lom jamiyat ustuni bo‘lishi to‘g‘risidagi tushunchani aholi ongiga singdirishdan iboratdir.

Biz ushbu maqsadlar yo‘lida yetakchi olimlar hamda mutaxassislarni, lozim bo‘lsa, xorijiy ekspertlarni Markaz faoliyatiga keng jalb qilamiz. Barcha darajadagi oilalar rivojiga tegishli masala va muammolarni ilmiy usullarda, amaliy tadqiqot olib borish orqali tahliliy yondashgan holda hal etish niyatidamiz. Albatta, bugungi zamondagi turli tahdidlar sharoitida oilalardagi qiyinchiliklar ko‘rsatkichlari aniq masshtabini aniqlash, ularni har bir hudud kesimida, hududning o‘zigagina xos geografik, etnik-ijtimoiy, tarixiy, madaniy-ma’rifiy xususiyatlaridan kelib chiqib, har taraflama o‘rganish talab qilinadi. Oila mustahkamligiga erishish, zamonaviy namunali oila modelini shakllantirish uchun, birinchi navbatda, barcha sohadagi ilmiy ishlanmalar holatini inventarizatsiyadan o‘tkazish hamda istiqbolda amalga oshirish lozim bo‘lgan fundamental amaliy va innovatsion ilmiy ishlar rejasini ishlab chiqish nihoyatda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu borada O‘zbekiston ilm-

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

fanida muayyan yutuqlar bor, albatta. Ko‘pgina davlat hamda nodavlat, xalqaro tashkilotlar grantlari orqali dolzarb loyihalar hayotga tatbiq qilinayotgan bo‘lsa-da, oldinda bajariladigan izlanishlar ko‘lami hali juda katta. Ayniqsa, demografiya yo‘nalishi bo‘yicha ilmiy ishlar va mutaxassislarning yetarli emasligi, oilaviy psixologlarning deyarli yo‘qligi, shaxslararo munosabatlar, oilaviy tadbirkorlik, ijtimoiy xizmat sohasidagi ziddiyatlar, ularni bartaraf etishning ilmiy yechimlarini topish masalalarida tizimli faoliyatni yo‘lga qo‘yishimiz zarur. Shu paytgacha oila sohasida olib borilgan ilmiy ishlar aynan hududlardagi muammoli masalalar bilan uyg‘un emas, shu sababli aksariyat tadqiqotlar o‘zini oqlamagan, ya’ni real hayotga joriy qilinmagan.

Demak, bizning ustuvor vazifalarimizdan biri, bu — sohadagi haqiqiy ilm sohiblarini atrofimizga birlashtirish, dolzarb izlanishlarga muayyan hududlarga xos bo‘lgan muammolardan kelib chiqib yondashish, tadqiqot natijalarini amaliyotga tatbiq etishda bosh-qosh bo‘lib, oilalardagi qiyinchiliklarni bartaraf qilishning ilmiy xulosalarini ishlab chiqish hamda amalda qo‘llashdir.

Ana shu ezgu maqsadlar yo‘lida joriy yilning 9 aprel kuni Toshkent shahrida ilk bor O‘zbekistonning taniqli oilashunos olimlari, ekspertlari, tadqiqotchilari, huquqshunoslari, demograflari, psixologlari, iqtisodchilari, sotsiologlari, tarixchilari, dinshunoslari, shuningdek, prokuratura, adliya, FHDYo organlari, Maktabgacha ta’lim, Xalq ta’limi, Oliy va o‘rta maxsus ta’lim, Bandlik va mehnat munosabatlari vazirliklari vakillari, jami yuz nafardan ziyod mutaxassislarni bir davraga jamuljam qildik.

Ma’lumki, sudlar tomonidan qaror qabul qilinayotganida, eng avvalo, ajralishlarning oldini olish, mazkur jarayonda ayollar hamda bolalar manfaatlarini

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

muhofaza etish, ayniqsa, ularni uy-joy bilan ta'minlashga qaratilgan choralarni ko'rish, shuningdek, erta va qarindoshlar o'rtasidagi hamda shar'iy nikohlarning oldini olish, bu borada javobgarlikni kuchaytirish bo'yicha "Oila" markazi mas'ul xodimlari tomonidan Oila, Jinoyat, Uy-joy, shuningdek, Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodekslari tegishli moddalariga o'zgartishlar kiritish yuzasidan, "Mediatsiya to'g'risida"gi, "Oilaviy zo'ravonlikka qarshi kurash to'g'risida"gi va "Aholining reproduktiv salomatligi to'g'risida"gi qonun loyihalariga takliflar berildi.

15 may — Xalqaro oila kuni munosabati bilan joriy yilning 8 may kuni Vazirlar Mahkamasi yig'ilishining bayoni bilan Oilalar mustahkamligini ta'minlash, oilaning farzand tarbiyasi borasidagi mas'uliyatini oshirish, oilaviy qadriyatlarni mustahkamlash, jamiyatda tinchlik va barqarorlikni saqlashda oilaning tutgan o'rini targ'ib qilish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar dasturi qabul qilindi. Unga muvofiq, 10 — 17 may kunlari mamlakatimizda "Mustahkam oila haftaligi" deb e'lon qilindi. Ayni kunlarda butun respublikamiz bo'ylab joylarda oilalar barqarorligini ta'minlashga qaratilgan ma'naviy-ma'rifiy uchrashuvlar, yuzma-yuz muloqotlar, savol-javoblar, viktorinalar, sport-sog'lomlashtirish musobaqalari, ilmiy-amaliy konferensiyalar, kitobxonlik kunlari va boshqa turli mavzulardagi tadbirlar o'tkazish avj pallaga kirgan.

Bular, albatta, quvonarli. Biroq bugungi globallashuv sharoiti ijtimoiy-iqtisodiy omillar juda tez o'zgarayotgan bir chog'da chinakam ma'naviyat o'chog'i, milliy an'ana va urf-odatlarini asrab-avaylash manbai — oilalar bilan ishlashni tobora kuchaytirishni taqozo etmoqda. Davlatimiz rahbari shu yil 7 fevral kuni mutasaddilar ishtirokida o'tgan yig'ilishda, Sirdaryo hamda Namangan

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

viloyatlariga tashrif buyurganida ham sohada hali amalga oshirish zarur boʻlgan qator dolzarb vazifalar turganiga urgʻu berar ekan, oilaga eʻtibor aslida bu oʻzligimizga eʻtibor ekanini alohida taʻkidladi.

Hozirgi paytda mamlakatimizda 7 milliontadan ortiq oilalar mavjud. Ularda kamolga yetayotgan bolalar esa — ertamiz egalari, kelajagimiz. Har bir oilaning mustahkam boʻlishi, ularda sogʻlom muhit qaror topishi farzandlar tarbiyasida muhim rol oʻynaydi. Ayniqsa, yurtimizdagi tinchlik-osoyishtalik, ijtimoiy barqarorlikni kafolatlashda ham katta oʻrin tutadi. Shunday ekan, bu boradagi saʻy-harakatlar koʻlamini kengaytirish maqsadga muvofiq va bu zimmamizga katta masʻuliyat yuklaydi.

“2030 yilgacha Ozbekiston Respublikasida oila institutini yanada mustahkamlash konsepsiyasini tasdiqlash” yuzasidan qaror loyihasi muhokomaga qoyilgan bolib, kelajakda ushbu konsepsiyada belgilangan vazifalarning amaliy jihatlari ijobiy natijalarga sabab boladi.

Konsepsiya 2 bosqichda: 2021-2025 yillar va 2026-2030 yillar davomida amalga oshiriladi.

Birinchi bosqichda (2021-2025 yillar) oila institutini rivojlantirishdagi mavjud salbiy tendensiyalarni bartaraf etishga qaratilgan chora-tadbirlar amalga oshiriladi va oilaviy farovonlik darajasini oshirish uchun shart-sharoitlar yaratiladi. 2026 yil boshiga qadar ijobiy tendensiyalarni qollab-quvvatlash va mustahkamlash boyicha keyingi saʻy-harakatlarni oshirish uchun huquqiy, tashkiliy va moliyaviy asoslari shakllantiriladi.

Ikkinchi bosqichda (2026–2030 yillar) oilaviy farovonlik holatini barqarorlashtirish boyicha chora-tadbirlar davom ettiriladi. Asosiy urgu barcha

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

turdagi oilalarning turmush darajasi va farovonligini kotarishga, oilalarga xizmat korsatish infratuzilmasini rivojlantirishga, oilaviy dam olish, soglomlashtirish va oila azolarining sogligi yanada yaxshilanadi.

Shuningdek, ushbu loyihaning 2 yilga moljallangan “Yol haritasi” ishlab chiqilgan bolib, unda oilaga yonaltirilgan davlat siyosati va uning maqsadlarini amalga oshirish, xususan aholining ehtiyojlarini royobga chiqarish, kambagallikni qisqartirish, oila muammolariga oid real holatni tadqiq etish, oilaga yordam berish mexanizmlarini “Farovon oila – farovon maxalla – farovon jamiyat” goyasi asosida tadbqiq etish, uning natijador va samarali bolishini taminlash hamda oilada erkak va ayolning teng huquqliligini taminlash, oilaning iqtisodiy barqarorligiga erishish masalalalari muhim masala sifatida e`tibor berilgan.

